

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Violences armées et santé mentale à Beni (RDC) Étude mixte exploratoire sur la prévalence des symptômes de stress post-traumatique et les mécanismes de résilience communautaire (2022–2025)

Par :
Eugène KAMBALE VOMBA, Psychologue clinicien.

RÉSUMÉ

Cette étude examine l'impact des violences armées sur la santé mentale des populations de Beni, dans l'Est de la République Démocratique du Congo. À travers une approche mixte combinant des données quantitatives (échelle PCL-5) et qualitatives (entretiens semi-directifs), elle explore les symptômes de stress post-traumatique et les mécanismes de résilience communautaire. Sur un échantillon de 36 participants, les résultats révèlent 39 % de cas sévères, 36 % modérés et 25 % légers de SPT. Les survivants, en particulier les femmes et les enfants, présentent des signes marqués de reviviscence, de culpabilité et d'isolement. Malgré l'absence de structures spécialisées, la solidarité et la spiritualité constituent des leviers de résilience essentiels. L'étude recommande l'intégration du programme mhGAP dans les structures de soins primaires afin de renforcer la réponse psychologique communautaire.

- **Mots-clés :** Violences armées ; Santé mentale ; Stress post-traumatique ; Résilience communautaire ; Beni (Nord-Kivu) ; République Démocratique du Congo ; Approche mixte ; Programme mhGAP.

0. INTRODUCTION

Les violences armées à Beni (au Nord-Est de la République Démocratique du Congo) ont entraîné une crise humanitaire et psychologique majeure, perturbant la cohésion sociale et la santé mentale des habitants. Ces violences incluent des massacres, des enlèvements, des viols collectifs, et des destructions massives, avec des répercussions psychologiques durables. Selon Herman (1992), « *les expériences prolongées des violences extrêmes entraînent une atteinte durable du sentiment de sécurité, de confiance et d'intégrité personnelle, compromettant ainsi la capacité des victimes à maintenir une stabilité émotionnelle et relationnelle* ». Les violences armées observées à Beni depuis plus d'une décennie maintenant sont récurrentes, brutales et souvent dirigées contre des civils. Les attaques, menées la nuit dans des zones rurales, instaurent un climat d'insécurité permanent. Les ADF sont identifiés comme les principaux auteurs de massacres de familles, de viols

systématiques, de mutilations et d'enlèvements. Ces violences ont perturbé les structures sociales, familiaux et communautaires, générant un sentiment d'impuissance et une exposition constante au stress chronique. C'est ce que démontrent Pynoos et Nader (1988) en stipulant que « *l'exposition continue à la violence armée favorise l'émergence d'un trouble de stress post-traumatique complexe, se traduisant par des altercations persistantes des processus émotionnels, cognitifs et interpersonnels* ».

Ainsi, cette étude a comme objectif de décrire l'intensité des symptômes de stress post-traumatique (SPT) et les ressources de résilience chez les survivants des violences armées à Beni, en mettant en lumière les symptômes cliniques prépondérants, les stratégies communautaires d'adaptation, et les enjeux de la prise en charge psychologique dans ce contexte de guerre prolongée.

1. METHODOLOGIE

Cette étude mixte exploratoire combinant une approche quantitative (PCL-5) et qualitative (entretiens semi-directifs) a été faite auprès de 36 participants (19 femmes, 17 hommes) rencontrés occasionnellement dans cinq localités (Mangina, Paidia, Oïcha, Boikene, Mavivi).

- **Critères d'inclusion** : résider dans la zone depuis au moins six mois, avoir été exposé directement ou indirectement à un acte de violence armée, consentement éclairé signé.
- **Critères d'exclusion** : troubles mentaux graves antérieurs non stabilisés.
- **Outils** : l'échelle PCL-5 a été traduite et adaptée linguistiquement (procédure de traduction-retour). Les entretiens ont été conduits en swahili et français.
- **Analyse** : les données quantitatives ont été traitées par statistiques descriptives. Les entretiens ont été analysés selon la méthode thématique (Braun & Clarke, 2006), avec double codage et vérification de la saturation des données.

2. APERÇU DES OBSERVATIONS SUR TERRAIN

a. Manifestations psychologiques observées

Les symptômes les plus fréquents relèvent du trouble de stress post-traumatique (SPT) : flashbacks, cauchemars, trouble du sommeil, irritabilité, comportements d'évitement, et hyper-vigilance. Les enfants présentent des régressions, troubles de l'attention, phobies et isolement. Les femmes victimes de violences sexuelles manifestent une anxiété chronique, une honte persistante et des troubles d'attachement. Les hommes, s'adonnent aux drogues et répriment souvent leurs symptômes, ce qui complique le diagnostic clinique.

b. Résilience communautaire et mécanismes adaptatifs

Dans un contexte de violences armées prolongées comme celui de Beni, les communautés locales ne sont pas uniquement des victimes passives. Elles mobilisent diverses ressources pour préserver leur équilibre psychosocial, malgré l'exposition répétée aux traumatismes. Cette capacité à s'ajuster, à se réorganiser et à maintenir une forme de fonctionnement collectif face à l'adversité constitue ce que la littérature désigne comme résilience

communautaire.

Selon Michael Ungar (2011), la résilience communautaire désigne « la capacité d'un groupe à résister aux perturbations, à s'adapter et à se reconstruire en s'appuyant sur des ressources culturelles, sociales, politiques et économiques accessibles ». Cette résilience repose sur des mécanismes adaptatifs à la fois individuels et collectifs, formels et informels.

❖ Mécanismes psychosociaux

Parmi les stratégies les plus observées en région de Beni figurent :

- **Le soutien social** (famille élargie, solidarité de quartier, groupes d'entraide), qui joue un rôle protecteur face à la détresse psychologique (Hobfoll et al., 2007).
- **La religiosité**, largement mobilisée dans cette région, offre un cadre interprétatif au malheur et nourrit l'espérance. Pour Pargament (1997), la foi constitue une ressource clé de coping dans les contextes de crise.
- **Les rituels communautaires** (rites funéraires, cérémonies de guérison, chants collectifs) facilitent l'expression des émotions, favorisent la cohésion et contribuent à la restauration symbolique des liens brisés (Kirmayer et al., 2011).
- **La narration collective** permet de reconfigurer le sens de l'expérience vécue. Comme le souligne Arthur Frank (1995), raconter sa souffrance dans un cadre collectif constitue une forme de guérison narrative.

❖ Forces et limites de cette résilience communautaire

Bien que cette résilience soit remarquable dans la région de Beni, elle a ses limites :

- La répétition des traumatismes peut engendrer une fatigue collective ou un désengagement social.
- Certaines catégories (orphelins, femmes victimes de violences sexuelles, enfants soldats) présentent une vulnérabilité accrue malgré le soutien communautaire.
- L'absence de politiques publiques de santé mentale freinent la reconstruction psychique durable.

Pour renforcer cette résilience, il est crucial d'appuyer les initiatives communautaires existantes, d'intégrer les leaders locaux dans les dispositifs de prise en charge, et de combiner les ressources traditionnelles avec des approches psychothérapeutiques culturellement adaptées.

c. Prise en charge psychologique : Obstacles et pistes

Les principaux obstacles identifiés sont : la stigmatisation des soins mentaux, et le déficit de financements des structures neuropsychiatriques œuvrant dans la région. Dans la culture locale, les troubles psychiques sont souvent interprétés à travers des prismes spirituels ou magico-religieux. Ces représentations peuvent engendrer une stigmatisation, voire une exclusion

sociale des victimes. Des études menées par Summerfield (1999) et Bolton & Tang (2004) montrent que dans les contextes post-conflit africains, les victimes de troubles mentaux sont souvent perçues comme « possédées » ou « faibles d'esprit », ce qui entrave leur accès aux soins et leur volonté de consulter.

La pauvreté extrême empêche de nombreuses victimes d'accéder à des services, même lorsqu'ils sont disponibles. En outre, l'insécurité persistante rend difficile le déplacement vers les structures de soins. Les attaques récurrentes des groupes armés contraignent parfois les psychologues ou les ONG à suspendre leurs interventions. Cette précarité logistique renforce la chronicité des traumatismes.

L'OMS recommande une approche intégrée, notamment via le programme mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), qui vise à former les prestataires de soins primaires à la détection et à la gestion des troubles mentaux courants. Une étude menée par Patel et al. (2011) a montré que cette approche permet d'élargir significativement l'accès aux soins en milieu à faibles ressources. À Beni, cette stratégie permettrait de créer des relais psychologiques dans les zones les plus reculées.

d. Spécificités cliniques chez les enfants

Les enfants, en tant que population vulnérable, présentent des symptômes complexes et durables. Leur exposition répétée aux massacres affecte leur développement cognitif, émotionnel et scolaire. Certains intègrent la violence comme norme, ce qui pose des risques intergénérationnels. En fait, ces enfants exposés à des violences extrêmes (massacres, enlèvements, viols, perte des proches, déplacements forcés) développent des symptômes regroupés dans le tableau du trouble de stress post-traumatique (TSPT), défini par le DSM-5 (APA, 2013) : le revécu traumatique par le jeu ou les dessins, l'anxiété de séparation accrue, retards cognitifs, et scolaires, troubles somatiques, agressivité ou retrait social.

3. DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON ET PRÉSENTATION DES RESULTATS L'ÉCHELLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

1.1. Description de l'échantillon selon les milieux d'enquête

Milieu	Nombre de participants	Pourcentage (%)
Mangina	8	22,2
Paida	8	22,2
Mavivi	6	16,7
Oïcha	8	22,2
Boikene	6	16,7
Total	36	100

Commentaire : le tableau ci-haut tracé indique sur un total de 36 clients consultés, 8 sont de Mangina soit 22.2 %, 8 soit 22.2% sont de Paidà,

même chose qu'à Oïcha alors qu'à Boikene ils sont en 6 clients soit 16.7%, également 6 clients à Mavivi soit 16.7%.

1.2. Résultats de l'échelle de stress post-traumatique

L'administration de l'échelle PCL-5 auprès des 36 participants révèle une prévalence élevée du stress post-traumatique, avec des scores allant de 27 à 74 sur 80. Le tableau suivant présente la distribution des scores selon les profils des répondants, identifiés par des pseudonymes codés.

Code	Sexe	Âge	Catégorie	Lieu	Score (/80)	Niveau SPT	Observations
P01	F	34	Survivante de viol	Paida	72	Sévère	Cauchemars, honte persistante
P02	H	41	Paysan déplacé	Oïcha	68	Sévère	Hypervigilance, culpabilité
P03	F	29	Veuve	Mangina	55	Sévère	Flash-backs, pleurs fréquents
P04	H	37	Enseignant	Boikene	47	Modéré	Irritabilité, fatigue chronique
P05	F	24	Étudiante	Mavivi	39	Modéré	Trouble du sommeil
P06	H	52	Chef de cellule	Paida	43	Modéré	Hypervigilance, perte d'intérêt
P07	F	45	Commerçante	Mangina	51	Sévère	Cauchemars récurrents
P08	M	13	Enfant témoin de massacre	Oïcha	64	Sévère	Mutisme partiel, peurs nocturnes

P09	F	11	Orpheline	Boikene	59	Sévère	Régressions, isolement
P10	H	36	Ex-otage	Paida	74	Sévère	Revécu sensoriel, anxiété
P11	F	26	Étudiante	Mavivi	33	Léger	Difficultés de concentration
P12	H	19	Jeune déplacé	Mangina	48	Modéré	Irritabilité, évitement
P13	F	39	Survivante de viol collectif	Oïcha	70	Sévère	Anxiété chronique, honte
P14	H	60	Ancien militaire	Boikene	56	Sévère	Cauchemars, évitement social
P15	F	31	Mère déplacée	Paida	46	Modéré	Troubles du sommeil
P16	H	27	Étudiant	Mangina	37	Modéré	Détachement émotionnel
P17	F	22	Jeune mariée	Mavivi	41	Modéré	Phobie des bruits
P18	H	47	Catéchiste	Oïcha	45	Modéré	Stress spirituel, culpabilité
P19	F	33	Enseignante	Boikene	44	Modéré	Anxiété diffuse
P20	H	35	Journaliste	Paida	49	Modéré	Revécu d'images choquantes

P21	F	16	Élève	Mangina	58	Sévère	Troubles du sommeil, cauchemars
P22	H	25	Artisan	Oïcha	40	Modéré	Difficultés de concentration
P23	F	38	Aide-soignante	Boikene	36	Léger	Fatigue, compassion fatigue
P24	H	55	Pasteur	Mavivi	35	Léger	Résilience religieuse marquée
P25	F	27	Étudiante	Paida	52	Sévère	Anxiété sociale
P26	H	42	Intervenant psychosocial	Mangina	31	Léger	Symptômes secondaires
P27	F	44	Psychologue communautaire	Oïcha	28	Léger	Empathie, fatigue émotionnelle
P28	H	33	Infirmier	Boikene	30	Léger	Bon coping religieux
P29	F	12	Enfant déplacée	Paida	63	Sévère	Craintes nocturnes, pleurs
P30	H	15	Élève	Mangina	54	Sévère	Troubles du sommeil, agressivité
P31	F	19	Étudiante	Oïcha	42	Modéré	Replis émotionnels
P32	H	30	Enseignant	Boikene	39	Modéré	Difficulté d'attention

P33	F	48	Mère veuve	Mavivi	67	Sévère	Revécu des massacres
P34	H	50	Chef coutumier	Paida	38	Modéré	Stress social, leadership affaibli
P35	F	9	Enfant rescapée	Mangina	61	Sévère	Peurs nocturnes, mutisme
P36	H	28	Intervenant psychosocial	Oïcha	27	Léger	Bonne maîtrise émotionnelle

1.3. Interprétation et Discussion des résultats

Les résultats obtenus à partir de l'échelle de stress post-traumatique (PCL-5) mettent en lumière la profondeur du traumatisme vécu par les habitants de Beni. Sur les trente-six participants interrogés, 39 % présentent un niveau sévère, 36 % un niveau modéré, et 25 % un niveau léger de stress post-traumatique. Cette répartition illustre à la fois la massivité de la souffrance psychique et la résilience partielle qui subsiste au sein des communautés affectées.

Les femmes victimes de violences sexuelles constituent la catégorie la plus vulnérable. Leurs scores élevés (souvent supérieurs à 65/80) traduisent une détresse intense, faite de cauchemars, de honte persistante, de revécus traumatiques et de troubles de l'attachement. Ces manifestations rejoignent les analyses de Judith Herman (1992) sur la désorganisation du sentiment de soi chez les survivantes de violence extrême, ainsi que les observations de Van der Kolk (2014) selon lesquelles le corps « n'oublie rien » du trauma. Ces femmes, souvent stigmatisées et isolées, montrent combien la violence sexuelle de guerre constitue une atteinte identitaire, nécessitant un accompagnement psychothérapeutique spécialisé et une réhabilitation sociale soutenue.

Les enfants témoins ou victimes directes des massacres présentent eux aussi des scores particulièrement élevés, oscillant entre 59 et 64. Les symptômes observés : mutisme, régressions, peurs nocturnes, cauchemars et troubles du comportement, confirment les descriptions du DSM-5 (APA, 2013) concernant le trouble de stress post-traumatique infantile. Ces données confirment que le trauma chez l'enfant n'est pas seulement psychique mais également développemental, affectant la cognition, les émotions et la socialisation. Comme le souligne De Jong (2002), une approche thérapeutique adaptée à la culture locale et à la symbolique de la souffrance est ici indispensable.

Les intervenants psychosociaux et les leaders communautaires, bien qu'eux aussi exposés à la violence, présentent des scores plus faibles,

généralement inférieurs à 40. Cette relative stabilité traduit une résilience professionnelle, soutenue par la foi, l'engagement social et le sens du devoir. Toutefois, les signes de fatigue compassionnelle et de stress secondaire identifiés chez certains indiquent le besoin urgent de supervision clinique et de soutien institutionnel. Ces constats font écho aux recommandations de l'OMS (2022) et de Ventevogel (2013) sur l'importance de former et d'encadrer les acteurs de terrain dans les contextes de crise humanitaire.

Les variations géographiques observées (scores plus élevés à Paida et Boikene qu'à Mangina ou Mavivi) s'expliquent par la proximité des attaques et la densité des pertes humaines. Les zones les plus exposées présentent un traumatisme collectif marqué par la peur, la méfiance et l'hypervigilance. Ces différences rappellent la dimension écologique du traumatisme, où la souffrance se diffuse à travers les réseaux sociaux, les rites et les représentations collectives, conformément au modèle de la résilience communautaire développé par Ungar (2011).

Sur le plan psychosocial, les résultats montrent que les mécanismes d'adaptation les plus efficaces demeurent le soutien communautaire, la religiosité, les rituels collectifs et la narration partagée. Ces ressources, bien qu'essentielles, ne suffisent plus à compenser l'accumulation des traumatismes et l'absence d'un système de santé mentale structuré. La répétition des massacres et l'insécurité persistante fragilisent la cohésion sociale et alimentent un sentiment d'impuissance collective, confirmant ainsi les observations de Mwamba et al. (2021) sur la fatigue communautaire face aux violences chroniques.

En définitive, ces résultats révèlent une double réalité psychique : d'une part, une souffrance aiguë et diffuse qui traduit la déchirure du tissu humain et social ; d'autre part, une capacité de résistance remarquable, enracinée dans les valeurs de solidarité, de foi et de survie partagée.

Les limites principales de l'étude résident dans la taille réduite de l'échantillon et l'absence de groupe contrôle, ce qui limite la généralisation des résultats. L'adaptation locale de la PCL-5 reste à valider plus largement. Malgré ces limites, l'étude offre une base empirique utile pour des interventions communautaires et cliniques adaptées.

CONCLUSION

Les violences armées à Beni engendrent une détresse psychologique profonde et persistante. Les résultats révèlent la nécessité d'un renforcement des services de santé mentale, notamment par la mise en œuvre du programme mhGAP, la formation des intervenants communautaires et la création de réseaux de soutien psycho-social. La résilience observée au sein des communautés constitue une ressource essentielle à soutenir et à canaliser dans un cadre thérapeutique structuré.

- **Plan d'intervention mhGAP local**

- **Phase 1 : Sensibilisation et formation :**

- Former les prestataires (infirmiers, psychologues, agents communautaires) à l'identification et à la prise en charge du SPT.
- Diffuser des messages radio sur la santé mentale et la résilience.

- **Phase 2 : Mise en œuvre et supervision :**

- Intégrer le dépistage psychologique dans les structures de santé primaire.
- Organiser des supervisions mensuelles et renforcer la référence vers les services spécialisés.

- **Phase 3 : Évaluation et pérennisation :**

- Évaluer l'impact après 12 mois (nombre de patients dépistés, suivis, amélioration moyenne des scores PCL-5).
- Documenter les bonnes pratiques pour extension dans d'autres zones du Nord-Kivu.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587